

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA NODAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIGA BERILADIGAN IMTIYOZ VA MAJBURIYATLARI

Rustam Baxronov

Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi bo'lim boshlig'i
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13881330>

Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tizimi uzluksiz ta'limning birlamchi, eng asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Mutaxassislarning ilmiy xulosalariga ko'ra, inson o'z umri davomida oladigan barcha axborot va ma'lumotning 70 foizini 5 yoshgacha bo'lgan davrda oladi. Ana shu dalilning o'zi bolalarimizning yetuk va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishida Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi muassasasida olgan tarbiyasi qanchalik katta ahamiyatga ega ekanini yaqqol ko'rsatib turibdi.

Sohaga xususiy sektorni jalb qilmasdan bunday yuqori ko'rsatkichlarga erishish mushkul albatta. Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinishida davlat-xususiy sheriklik asosidagi tashkil etilgan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining roli juda muhimdir.

Qamrovni oshirishda Respublika byudjetidan ajratilgan mablag'lar hisobiga investitsiya dasturlari doirasida yangi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tashkil etib kelinar, biroq bu yetarli emas edi. Qamrovni oshirishning eng samarali yo'llaridan biri esa bu shubhasiz sohaga xususiy sektorni jalb qilishdir. Xususiy sektor ya'ni tadbirkorlarni jalb etishning yo'li bu ularga keng miqyosida imtiyozlar ajratishdir.

Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi sohasida nodavlat sektorini rivojlantirishning zamonaviy mexanizmlari, xususan davlat-xususiy sheriklikning 10 dan ortiq yangi shakllari joriy etilgan.

Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi sohasida davlat-xususiy sheriklikning me'yoriy-huquqiy bazasi shakllantirildi hamda sohani rivojlantirishga qaratilgan keng imtiyozlar joriy etilgan.

Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalarning shaklidan kelib chiqqan holda ularga imkoniyatlar ajratilib, ko'plab imtiyozlar barcha turlar uchun umumiy hisoblansada, ba'zi shakllar uchun individual imkoniyatlar ham joriy qilingan.

Davlat-xususiy sheriklik asosida nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tashkil etgan tadbirkorlarga imtiyozlar bilan bir qatorda majburiyatlar ham yuklangan. Ulardan biri, ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalar va maxsus kontingentdan muayyan miqdordagi tarbiyalanuvchilarni o'qitish, ular uchun

ota-onalar to'lovining imtiyozli miqdorlarini (mazkur joydagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun belgilanganidan oshmaydigan miqdorlarda) belgilab qo'yish. Bunda ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalar farzandlari ustuvor ravishda o'qishga qabul qilinadi (bunday majburiyat davlat-xususiy sheriklikning shaklidan kelib chiqqan holda 25%, 35% hamda 70% ni tashkil etishi mumkin).

Ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalar — "Ijtimoiy himoya yagona reestri" axborot tizimi orqali kam ta'minlangan deb topilgan oilalar, a'zolari nogironligi bo'lgan shaxslardan iborat bo'lgan oilalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, bolaning ota-onasi kvotalar bo'yicha mintaqalarga taqsimlangan ijtimoiy soha xodimlari bo'lgan oilalar, to'rt yoki undan ko'p bolalari bo'lgan oilalar.

Davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etiladigan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga berilgan keng imtiyozlar, jumladan 15 yil muddatga ajratiladigan 1% lik kreditlar hamda oilaviy shakldagi nodavlat Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tashkilotlarining barcha xarajatlarining Respublika byudjetidan qoplab berilishi sohaga bo'lgan qiziqishni juda oshirdi.

